

GIJJALAR TURLARI

Xakimova Moxira Shukurovna

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va jamiyatdagi barcha kuchlarni ushbu muammolarni bartaraf etishga qarata olishi kerak va bemor bilan muloqotga kirish san'atini shunday egallash kerakki, u shirin so'zi, yumshoq muomalasi bilan bemorga hastalik girdobidan qutilishga yordam berishi kerakligi uchun etika qonun qoidalari to'grisida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Gelmentlar, gijjalar, biogelmintozlar, laboratoriya, najas, fatsiollyoz, exinokokkoz.

Gelmintologiya fanini otasi hisoblanmish Konstantin Ivanovich Skryabin o'zi 200 dan ortiq gijja turlarini aniqladi va ular to'g'risida yozib qoldirdi. Inson organizimidagi gijjalarni K.I.Skryabin klassifikatsiyasi bo'yicha 4 sinfga bo'linadi.

1. Nematodalar (uzun yumaloq shakldagi gijjalar – enterobioz, askaridoz, strongiloidoz, trixotsefallyoz va boshqalar kiradi).
2. Sestodalar (tasma-lenta shakldagi gijjalar – gimenolepidoz, teniarinxoz, tenioz, exinokokkoz, difilliobatrioz va boshqalar kiradi).
3. Trematodalar (so'rvchi gijjalar – fatsiollyoz, opistorxoz, shistosomoz, dikrotseliy, klonorx va boshqalar kiradi).
4. Onkotserklar (boshi tikanga o'xshash gijjalar – onkotserkoz, akantotsefallyoz va boshqalar kiradi).

Gijjalarning tuxum va lichinkasi qanday sharoitda rivojlanishi va yuqishiga qarab, ular qo'zg'atadigan kasalliklar 3 turga bo'linadi. (1931 y K.I.Skryabin va R.S.SHul'ts ajratgan).

1. **«Geogelmintozlar»** (grekcha «geo» – yer, gelmins» – gijja, kurt) qo'zgatadigan gijjalar lichinkalari tuproqda rivojlanib, so'ngra odam organizimda balog'atga yetadi va ko'payadi.

Ular ham 2 guruxga bo'linadi:

- etilgan lichinkali tuxumlar og'iz orqali odam organizimiga tushganda kasallik yuqadi. Masalan: Askaridoz va qilbosh gijjalar.
- tuxumlardan tuproqda voyaga yetgan lichinkalarga aylanadi, og'iz orqali va teri orqali organizimga kiradi va kasallik keltirib chiqaradi, hattoki ichak ichida o'zidan o'ziga yuqtirish (autosuperinvaziya) kuzatilishi mumkin. Masalan: Ankilostoma nekator va strongiloidoz.

2. **«Biogelmintozlar»** (grekcha so'zdan olingan bo'lib, «bio» – xayot «gelmins» – gijja, kurt) parazitning rivojlanishi va ko'payishi bir necha jonli, tirik organizimda yuz beradi. Bunda oraliq, oxirgi – asosiy xo'jayin ajratiladi. Oraliq xo'jayin organizimda rivojlanishining dastlabki davri o'tadi, asosiy xo'jayin organizimda gijjalar o'sib balog'atga yetadi. Bularga xo'kiz tizmasi, exinokokk, opistorxoz va boshqalar misol bo'la oladi.

3. **Kontagioz gelmintlar** (1952 y. S.S.SHul'man ajratgan lotincha «kontaktus» – «muloqat» so'zidan olingan) qo'zg'atuvchilar bemor tomonidan ajratilgan xamon yuqumli bo'lib, bevosita odam yaqinida rivojlanadi va uni atrofidagi predmetlar orqali yuqadi. Bularga enterobioz, pakana gijja va boshqalar misol bo'la oladi.

Kasallik manbalari

Askaridoz va trixotsefallyoz kasalliklarida asosiy kasallik manbai tuproq hisoblanadi. Askaridoz yoki trixotsefallyoz bilan kasallangan bemor najasini

zararsizlantirmay sabzavot va poliz ekinlariga, bog'ga ug'it sifatida solinganda tuproqqa askarida tuxumlari tarqaladi.

Enterobioz va gimenolepidoz bilan faqat odamlar kasallanadi, shuning uchun kasallikning birdan-bir manbai shu kasallikka chalingan bemor odamlar hisoblanadi, chunki ular qo'zga kurinmaydigan gijja tuxumlarini ko'plab tarqatadilar.

Teniarinxoz (xo'kiz tizmasi) va tenioz (cho'chqa tizmasi) kasalliklarida kasallangan mol go'shti va cho'chqa go'shtini chala pishirilganligi kasallik manbai bo'lib hisoblanadi.

Opistorxoz va difilliobatriozda kasallik manbai baliq hisoblanadi.

Exinokokkoz va alveokokkozda asosan itlar kasallik manbai bo'lib hisoblanadi.

Insonlarga kasallikning yuqish yo'llari

Insonlarga gijja kasalliklari qo'zg'atuvchilari og'iz orqali (peroral) va teri orqali (perkutan) yuqishi mumkin.

Og'iz orqali yuqadigan gijjalarga askaridoz, trixotsefallyoz, trixinellyoz, teniarinxoz, tenioz, gimenolepidoz, enterobioz, difilliobatrioz va boshqalar kiradi.

Teri orqali yuqadigan gijjalarga strongiloidoz va shistosomozlar misol bo'la oladi.

Ankilostomidoz og'iz orqali ham teri orqali ham yuqishi mumkin. Askaridoz va trixotsefallyoz tuxumlari tushgan tuproqda o'stirilgan sabzavot va poliz ekinlari: sabzi, rediska, turup, bodring, pomidor, qulupnay va hokazo mevalarni yeyilganda, xovuz, ariq va soy suvlarini qaynatmasdan ichilsa askaridoz kasalligini yuqtirib olish mumkin.

Ulardan tashqari xomila ichi zararlanishi ham bo'ladi. Yumaloq shakldagi urg'ochi gijjalar (askarida, ankilostoma, trixonella, trixotsefallyoz, strongiloidoz va boshqalar) ayollar xomilasiga migratsiya davrida teshib kirishi va xomilani zararlashi mumkin. Masalan, 14 kunlik bola ekskrementida nekator tuxumi

topilgan. 30 kunlik bolada askaridoz xodisasi aniqlangan (S.B.Davidson, 1928). Tuxumdan askarida rivojlanib, birinchi tuxum quyg'unga qadar 70 kundan 105 kungacha vaqt kerak bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, yuqoridagi xodisa xomila ichi zararlanishi tufayli yuz beradi.

Gijjalarni rivojlanish bosqichlari turlicha ta'sir talab qiladi, masalan, voyaga yetgan askaridozlar anaerob bo'lib, kislorodli joylarda xalok bo'ladi (ichakka kislorod yuborib, davolash usuli shunga asoslangan). Askarida tuxumlari bo'lsa kislorodsiz joyda rivojlana olmaydi. Askarida tuxumlari 13-36°S gacha bo'lgan haroratda tuproqda rivojlanadi. Undan past yoki yuqori haroratda rivojlanishdan to'xtaydi yoki xaloq bo'ladi.

Bir qator olimlarning izlanishlari natijasi (A.N.Brudastov, G.Myullar) shuni ko'rsatdiki, askarida tuxumlari tuproqda 2 yildan 12 yilgacha saqlanishi va odamlarga kasallikni yuqtirish mumkinligi isbotlangan. Askarida tuxumlari yahshi atrof muhit sharoitida (bog'dagi tuproqda) undan ham uzoq saqlanishi mumkin, lekin odamga kasallik yuqtirish xususiyatini yo'qotadi.

Pashshalar ham askarida va qilibosh gijja tuxumlari bilan ifloslangan joylarga ko'nib, so'ngra oziq-ovqat maxsulotlariga ko'nishi hamda shu oziq-ovqat maxsulotlarini odam iste'mol qilishi natijasida kasallikni yuqtirishi mumkin.

Inson organizmiga gijjalarning ta'siri

Gijjalarning inson organizmiga asosiy, umumiy ta'siri qo'yidagicha:

1. **Allergik ta'sir** – gijjalar xayot faoliyati natijasida va ularning parchalanishida kelib chiqadigan turli hil moddalar ta'sirida kelib chiqadi. U ham o'z navbatida ikki turga bo'linadi:
 - Maxalliy ta'sir – ekzema, dermatit, teriga allergik toshmalar toshishi, Kvinke shishi, bronxial astma, allergik bronxit ko'rinishida bo'ladi.
 - Umumiy ta'sir tana haroratini ko'tarilishi, anafilaktik shok, ko'proq o'limga olib boradi. (masalan, exinokokkoz pufakchasi yorilganda va askaridozda).

2. **Mexanik ta'sir** – gijjalar organizmda xayotiy harakatida xilma-xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, askarida jigar abtsessi, o'pka abtsessi, alveolit, mayda qon qo'yilishlar, o't yo'liga tikilib obturatsion sariqliq, u ichak tutilib qolishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari, qizilo'ngachga va qusish davrida xalqum, xiqildoq, nafas yo'llariga o'rmalab qiradi, bu esa asfiksiyani keltirib chiqarib, o'lim bilan tugashi mumkin. Xo'kiz (teniarinxoz) tizmasida ham oshqozon osti bezi yo'liga finnalar tikilib qolishi mumkin. CHo'chqa tizmasida finnalar bosh miyaga tikilib qolib bosh miya tsistatserkozini keltirib chiqarib, odamni ko'r qilib qo'yishi yoki o'limga olib borishi mumkin.
3. **Travmatik ta'sir** – gijjalar o'zlarining yashash, oziqlanish davrida inson organizmiga jarohatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xo'kiz tizmasi ichak devorlariga o'zining kuchli rivojlangan so'rg'ichlari bilan jarohat yetkazsa, kalta va chuchqa tizmalari so'rg'ichlari hamda xitinli ilmoqchalari bilan jarohat yetkazadi. Askarida, qilbosh gijja ichakda yashab, o'zining o'tkir tugash qismi bilan, ankilostma kuchli tishchalari bilan ichak devorlarida yara xosil qiladi. Jarohatlangan joydan qon ketishi, hatto ichak devorlarini teshib qo'yishi mumkin. Asoratlari, peritonit, abtsess, ko'prok o'pka arteriya emboliyasi.
4. **Toksik ta'sir** – gijjalar oziqlangandan so'ng har xil zaharli qoldiq ajratadi, ular qonga so'rilib, organizmni zaharlaydi. Balog'at yoshidan ortda qolishi, asosan bolalar bo'yi o'smaydi, aqliy va jismoniy rivojlanishdan ortda qoladi, markaziy nerv sistemasiga ta'sir qilib injik, jizzaki, xotira-eslash qobiliyatlari pasayadi. Parishonxotir bo'lib, bosh og'rg'gi, umumiy darmonsizlik, kechqurun yotganda tishlarni g'ichirlatadigan bo'lib qoladi (asosan kalta tizma, xo'kiz tizmasi, askaridoz va enterobiozda).
5. **Gijjalarni oziqlanish usullari orqali organizmga ta'siri.**
 - ular (chaynalgan) 3 tayyor maxsulotlar bilan oziqlanadi. Enterobioz, askaridoz, kalta tizma, fastsiola, opistorxoz va teniarinxoz inson

organizmidagi vitaminlar, uglevodlar, oqsil va mineral moddalarini so'rib oziqlanadi. Askarida askorbin kislotasi, riboflavin, lipidlar, oqsillar, laktoza va boshqa disaxaridlarni organizmga so'rilishini kamaytiradi. Gijjalar organizmda tayyor oziq moddalarni so'rib olishi hisobga odam qorni tez ochadigan, ya'ni yeb to'ymas bo'lib qoladi. Masalan, xo'kiz tizmasi odam ingichka ichagida yashab, tez rivojlanadi 1 kunda 5-10 sm gacha o'sadi va organizmda oziq-ovqat yetishmasligiga sabab bo'ladi. Difilliobotrioz vitamin V_{12} ni so'rib oladi, pernitsioz yoki yomon sifatli anemiyaning keltirib chiqaradi.

- xo'jayin to'qimasida qon so'rib, oziqlanadi. Ularga shistosoma, ankilostoma va nekator misol bo'lib, xo'jayin organizmning ichak devoriga yopishib olib, faqat qon so'radi. 1 kunda 1 donasi 0,097 ml qon so'radi. Agar ular 100 dona bo'lsa, 9-10 gr qon so'radi hamda 10-15 yilgacha ichakda yashaydi va og'ir anemiya keltirib chiqaradi.

Ba'zi bir gijjalar organizmda o'smalarni keltirib chiqarishi isbotlangan. Masalan, opistorxoz va klonorxoz jigar rakini keltirib chiqarishi mumkin.

Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki, gijjalar organizmdagi vitaminlar, uglevodlar, oqsil va mineral moddalarni so'rib oladi, organizmda kamqonlik (anemiya) va vitaminlar yetishmasligini (avitaminoz) kelib chiqadi. Juda ko'p kasalliklarni, jumladan, tutkanok, parishonxotirlik, teriga oq dog'lar tushishi, appenditsit, anurez, otit, salpingit, vul'vovaginit, Kvinke shishi, bronxit, bronxial astma, dermatit, bronxopnevmoniya va boshqalarni keltirib chiqardi. Buning oqibatida organizm immuniteti pasayib, o'tkir kasalliklar surunkali shaklga o'tib ketadi. Organizm kasallikka chalinuvchan va moyil bo'lib qoladi.

Gijjalar odam ichki organizmida juda ko'p nerv oxirlarini ham zararlaydi.

Impulslar markaziy nerv sistemasi va keyin reflektor yo'li bilan butun organizmga ta'sir ko'rsatadi. Gijja bironta organda joylashgan bo'lsa ham odamda boshqa organ va sistemalar faoliyatini buzadi.

SHuning uchun gijjalar butun organizm xastaligi deyiladi.

uning samaradorligi past. SHuning uchun hozirgi vaqtda exinokokkoz kasalligi asosan xirurgik yo'l bilan davolanmoqda.

Gijjalarning laboratoriyaviy tashxis kuyish usullari

Gijjalar diagnostikasida parazitologik, serologik va immunologik usullardan foydalaniladi.

1. Parazitologik usulda gijjalar, ularning lichinkalari va tuxumlari izlanadi.
2. Serologik usulda komplement biriktirish reaksiyasi, gemmaglyutinatsiya reaksiyalari qo'llaniladi.
3. Immunologik usullarda allergik va immunoferment usullaridan foydalaniladi.

Hozirgi kunda bizning respublikamizda najasni tekshirish (koprologik) eng tarkalgan usuldir. Buning sababi respublikamizda uchraydigan gijjalar asosan ichakda yashab, ularning tuxumlari esa najas bilan ajraladi. Bu usul, birinchidan, kam xarj va kam mablag' talab qiladi, ikkinchidan, ishonchli, samaradorligi yuqori. SHuning uchun biz najasni makroskopik va mikroskopik usullari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz.

Najasni tekshirishning makroskopik usullari

Bu usul asosan gel'mintlarni yoki ularning fragmentlarini (bo'g'imchalari, skolekslari va tsestodlarning strobilasi kislmlari) qidirishga yo'naltirilgan bo'lib, faqat bemorning ekskrementida qo'zg'atuvchilarning tuxumini ajratmaydigan yoki tuxum qo'ysa ham kamdan-kam uchraydigan gel'mintozlar tashxisida qo'llaniladi. Enterobiozda najasda ostritsalar, teniidozlarda tsestodlar tug'inchalari, tanachalari qidiriladi. Bundan tashqari davolashni samarasini aniqlashda, diagnostik degel'mintizatsiya qo'llanilada, boshka usullar bilan aniqlab bo'lmaydigan gel'mintozlarga shubxa bo'lganda, ham ulardan foydalaniladi.

Najasda ostritsalar yoki tsestodlarning proglottidalarini aniqlash maqsadida mikroskopik tekshiruv uchun olib kelingan najasni qo'z bilan oldindan ko'rib chiqish lozim.

Teniidozlarni aniqroq differentsial diagnostikasi maqsadida, tashxisiy degel'mintizatsiya paytida davolashning samarasini aniqlash uchun eng oddiy usul – najasni suvda aralashtirib, qora fotografik kyuvetda yoki qorongi fonda Petri idishida tekshirish tavsiya etiladi.

Najasda gel'mintlarni aniqlash. Quyidagicha amalga oshiriladi.

Jarayon: gel'mintlar yoki ularning fragmentlari. Bug'imchalari qorongi fonda yaxshi ko'rinadi, najasni suvda aralashtirib qaralganda paykash mumkin.

Zarur reaktiv: glitserinning 50% li eritmasi.

Maxsus jihozlar: lupa, qora fotografik kyuvetlar yoki Petri idishi, pintsetlar, preparal ninalar.

Aniqlash yuli: najasni yaxshilab suvda aralashtirib, so'ngra yorug'da alohida portsiyalar shaklida qora kyuvetlarda yoki Petri idishida qorongi fonda sinchiklab tekshiriladi. Barcha shubxali ko'ringan oq tanachalar igna yoki pintset bilan chiqarib olinadi, gel'mint fragmentlariga shubxali bo'lgan katta tanachalar ikki predmet oynachasi o'rtasiga qo'yib, lupa bilan tekshiriladi. Agar klinika belgilari mayda gel'mitlar yoki davolashdan so'nggi tsestoda boshchalari aniqlanishidan darak bersa, unda shubxali tanachalar glitserin tomchisida lupa bilan, agar lozim ko'rilsa mikroskop bilan sinchiklab o'rganiladi.

Mikroskopik tadkikot usullari

Bu usul gel'mintlarning tuxumlari va lichinkalarini aniqlashga yo'naltirilgan bo'lib, tashxis maqsadida, davolash samarasini nazorat qilish, shuningdek gel'mintozlarga qarshi tadbirlar majmuasini o'tkazish darajasiga baxo berish maqsadida qo'llaniladi.

Laboratoriyalarda amalda keng qo'llash uchun ustiga tsellofan plastinka qoplangan qalin surtma, ya'ni Kato usuli tavsiya etiladi. Bu usul yalpi tekshiruvlar uchun qulaydir. Surtma oldindan tayyorlanib, so'ngra laboratoriyaga keltirilishi mumkin.

Gimenolepidoz va ankilostomidozlar o'chog'ida Kato usulida tekshirishlar o'tkazish paytida surtma yoritilgan zaxoti mikroskopik tekshirish o'tkazish lozim.

Jarayon: glitserin bilan yoritilgan va yashil malaxit buyog'i bilan bo'yalgan qalin surtmasida gel'mint tuxumlari ajratiladi.

Reaktivlar: 3% li yashil malaxitning suvdagi eritmasi, glitserin, 6% li fenol eritmasi, Kato usuli bo'yicha tsellofan qoplash plastinkalari. Kato aralashmasi, 6 ml 3% li yashil malaxitning suvdagi eritmasi + 500 ml glitserin +500 ml 6% li fenol eritmasi zarur bo'lishi. Kato bo'yicha plastinkalar: gidrofil tselofanni plastinkaga moslab kesiladi /20x40 ulchovda/ va Kato aralashmasiga bir-biriga yotadigan qilib botiriladi /xap 100 plastinkaga – 5 ml Kato aralashmasi/. 24 soatdan so'ng ular foydalanish uchun tayyor xolga keladi. Tayyor plastinkalarni Kato aralashmasida yaxshi yopilgan idishda 6 oygacha saqlash mumkin.

Aniqlash yo'li: 100 mg najasni xech qanday suyuqliq yoki suv aralashmasidan predmet oynasiga surtiladi, ustidan esa Kato aralashmasidan ishlov berilgan tsellofan plastinka bilan yopiladi, so'ng plastinka maxsus rezina bilan najas orasidan sizib chiqmaydigan va bir tekis yoyiladigan darajada siqiladi. Surtma xona haroratida yorug'laytirish uchun ma'lum muddatga qoldiriladi /issiq kunlarda 30-40 daqiqa, sovuk kunlarda 1 soatgacha/. SHundan keyin mikroskopda tekshiriladi. Ba'zi paytlarda preparatning ko'rib qolmasligi uchun mato tashlab qo'yiladi.

SHuningdek, 50% li glitserin eritmasi shimdirilgan plyonkadan foydalanish ham mumkin, bu bilan gel'mintlarni aniqlash samarasi pasaymaydi.

Turli gel'mintlarni aniqlashda yaxshi natijaga erishish uchun Kato bo'yicha ustiga tsellofan plastinka yopilgan qalin surtma usulini boyitish usuli bilan qo'shib olib borish lozim.

Najasda gel'mint tuxumlarini aniqlashning boyitish usuli

Jarayoni: najasda siqiliq darajasi gel'mint tuxumlariga nisbatan yuqori (1.1 dan ko'p) bo'lgan flotatsion eritmada suyultiriladi. Natijada glista tuxumlari yuqoriga sizib chiqib parda xosil qiladi. Parda olinib mikroskop ostida tekshiriladi.

Reaktivlar: Kalantaryan bo'yicha flotatsion eritma quyidagicha tayyorlanadi, 1 kg azotli achchik natriy (NaNO_3) 1 l distillangan suvda eritiladi. Eritma yuzasida

parda xosil kilguncha qaynatilib, filtrlanmasdan quruk shisha idishlarga quyiladi. Eritmaning solishtirma og'irligi 1,38 bo'lishi kerak.

Maxsus jixozlar: qirrali stakanlar yoki sigimi 100 ml bo'lgan maxsus shisha idishlar sklyanka va shisha tayoqchalar.

Aniqlash yo'li: Stakan yoki sklyankada 5 g najasni flotatsion eritmasi bilan yaxshilab aralashtiriladi. Flotatsion eritma aralashtirish jarayonida 100 ml gacha asta-sekin quyiladi. Aralashma tayyor bo'lishi bilan shisha tayoqcha yoki buklangan qog'oz bilan yuqoriga sizib chiqqan yirikroq jismlar olib tashlanadi. Tuzli eritma solingan idishning ustiga predmet oynasi quyiladi. Predmet oynasi eritmaga tegib turishi lozim. Agar eritma kam bo'lsa, ustiga quyib tuldiriladi. Keyin esa 20-30 dakika mobaynida tindirib kuyiladi, so'ngra predmet oynasi eritma yuki bo'lgan yuzasi yuqoriga qilinib mikroskop ostiga qo'yiladi va tekshirib chiqiladi. Preparatning ko'rib qolmasligi uchun 2-3 tomchi 50% li glitserin eritmasidan gomyuiladi.

P.M.Lerner va V.A.Gogol usuli (1969)

Bu usul ham xuddi Kalantaryan usuliga uxshash bo'lib, bunda 1 l distillangan suvga 700 gr natriy selitrasi yoki 1500 gr kaliyli selitra (KNO_3) solib eritiladi. Eritma yuzasida parda xosil bo'lguncha qaynatilib, filtrlanmasdan quruq shisha idishlarga quyiladi. Eritmadan 100 ml stakanga quyiladi 5 gr pentsilin flakondagi najasni solib, shpatel bilan yaxshilab aralashtiriladi. So'ngra eritmaga 1,5x3,5 sm xajmda tozalab yuvilgan rentgen yoki flyurografik plyonka tashlanadi. 20-30 daqiqadan keyin plyonka sim petle yordamida olinadi va 50% glitserin eritmasi tomizilgan buyum oynasiga kuyib, mikroskop ostida tekshiriladi.

«Fyullerborn usuli»

Agar yuqoridagi tuz bo'lmasa osh tuzining tuyingan eritmasidan foydalanilsa ham bo'ladi. Fyullerborn bo'yicha eritmani tayyorlash uchun 400 g osh tuzini 1 l suvda eritib, suv qaynaguncha isitiladi. Dokadan o'tkazilib sovutish uchun quyiladi.

To'g'ri tayyorlangan eritma tagida erimagan kristallardan iborat cho'kma xosil bo'ladi, eritmaning solishtirma og'irligi 1,2 teng bo'lishi lozim. Askarida, trematoda, yirik tsestodalarning tuxumlari vazni og'irligi sababli eritma yuzasiga qalqib chiqmaydi va shu sababli eritmaning ustki qismidan olingan preparatdan tashqari cho'kma qismidan ham 2-4 preparat tayyorlanib, tekshiriladi. SHu maqsadda preparatni extiyotkorlik bilan to'kib tashlab qolgan cho'kmasidan cho'p yoki ilmokli sim bilan 4-8 tomchi olib predmet oynasi ustiga tomiziladi. Ustiga qoplash oynachasi qo'yilib mikroskop bilan tekshiriladi. Preparatni tindirish uchun glitserin tomchisidan foydalanish mumkin.

Turli gel'mintozlarni tadqiq etishning maxsus laboratoriya usullari.

Enterobioz uchun tekshirish usullari

Perianal qirindisidan yog'och shpatel yordamida ostritsalar tyxymlapini aniqlash.

Jarayon: perianal qatlamlaridan yog'och shpatel yoki yo'nilgan gugurt cho'pi yordamida kirib olingan gel'mint tuxumlari mikroskop bilan tekshiriladi.

Reaktivlar: 50% li glitserin eritmasi yoki 1% ikkitali nordi uglerod natriy eritmasi (ichimlik sodasi).

Maxsus jihozlar: yog'och shpatellar, yo'nilgan yoki paxta o'ralgan gugurt cho'pini ham ishlatsa bo'ladi.

Aniqlash yo'li: ertalabki yoki kechqurun uxlash oldidan ayollarda siydik ruy bermasdan, perianal qatlamlaridan qirindi olinadi. Qirindi olish yuqoridagi reaktivlarning biri bilan namlangan shpatel bilan amalga oshiriladi. Olingan qirindi predmet oynasining qirrasini bilan shpateldan tozalab olinib, boshqa predmet oynasi ustiga surilib, bir tomchi 50% li glitserin eritmasidan tomiziladi va mikroskop ostida kichik kattalashtirish holda teshiriladi. SHpatel esa bir marta foydalangandan so'ng yoqib yuboriladi. Oziq-ovqat va umumiy ovqatlanish korxonalarini xodimlarini tekshiruvdan o'tkazish vaqtida tirnoq ostidan qirib olingan material teng miqdoridagi 50% li glitserin suvining va Lyugol eritmasining aralashmasidan foydalangan holda tekshiriladi. Yuqoridagi tirnoq ostidan olingan

materialda ko'pincha kraxmal donachalari aralashgan bo'lib, u ostritsa tuxumlarini aniqlashni qiyinlashtiradi. Lyugol eritmasi yordamida esa kraxmal donachalari ko'k rangga, ostritsa tuxumlari sariq rangga bo'yaladi.

Tirnoq ostidan qirindilarda ostritsa tuxumlarini aniklash.

Jarayon: tirnoq ostidan olingan materialga 50% li glitserin eritmalari yordamida ishlov berilganda gel'mint tuxumlari rangsizturda bo'lib, ko'k kraxmal donachalari va ularning sijiklaridan keskin ajralib turadi.

Reaktivlar: 50% li glitserin va Lyugol eritmalari.

Maxsus asbob: yog'och shpatel yoki gugurt cho'pi.

Aniqlash yo'li: teng miqdordagi 50% glipirin va Lyugol eritmalarining aralashmasi bilan namlangan yog'och shpatel yoki shpatelsimon yo'nilgan gugurt cho'pi yordamida tirnoq ostidan qirindi olinib, uni xuddi perianal qirindisi kabi mikroskop ostida tekshiriladi.

Sunggi yillarda enterobioz diagnostikasida rangsiz polietilen yoki yopishqoq polivenilxlorid lentasi (bolalar texnik ijodkorligida ishlatiladigan) dan foydalanila boshlaydi. Ammo bu lentalarning toksikologik imkoniyatlari xali yetarlicha o'rganilmaganligi uchun ularni enterobioz diagnostikasida qo'llashga to'liq ruxsat berilmagan, Faqatgina toksikologik jixatdan xavfsiz bo'lgan yopishqoq operatsiya lentasi (LPO-1, LPO-2) dan foydalanish mumkin.

Yopishqoq lentalar yordamida perianal qatlamlaridagi ostritsa tuxumlarini aniqlash

Jarayon: perianal qatlamlariga yopishtirilgan lentalarga gel'mint tuxumlari yopishib qoladi.

Reaktivlar: yopishqoq operatsiya plyonkalaridan tayyorlangan yopishqoq lentalar.

Maxsus jihozlar: pintset (muychinak).

Aniqlash jarayoni: uzunligi 10 sm va eni 2 sm uzunlikdagi lenta tilini pintset yordamida bir chetidan olinib, perianal qatlamiga yopishtiriladi. Lenta teriga to'liq kirib turishi uchun uni metall yoki yog'och tayoqcha bilan jipslab

yopishtiriladi. Lenta keyin ko'chirib olinib, predmet oynasiga o'tkaziladi. Predmet oynasi bilan lenta o'rtasida xavo pufakchalari bo'lmasligi kerak. Laboratoriyada preparat mikroskop ostida tekshiriladi. Maboda shu kuni preparatni mikroskop ostida ko'rishni imkoniyati bo'lmasa, uni sovutqichda saqlash lozim.

Tenidiozlarga tekshirish usullari

Teniarinxozning asosiy tashxisi usuli. Ayniqsa uning o'choqlarida ommaviy tekshiruv o'tkazilganda gijja bo'g'implarining ajralib chiqishi to'g'risida so'roq o'tkazishdir. Uning tashxisi samarasining oshirish uchun suyuqlikni xo'kiz solityori, askarida, ostritsalarni ko'rgazma tariqasidan foydalanib amalga oshirish kerak.

Teniarinxoz diagnostikasi uchun perianal qirindisi va Kato bo'yicha usullar nixoyatda samaralidir.

Tenioz tashxisi qiyinroqdir, chunki chuchqa solityori bo'g'implarining faol ajralib chiqishi kuzatilmaydi, laboratoriyaga tekshirish uchun keltirilgan najas miqdori kam bo'ladi va u ham to'liq tekshirilmaydi.

Teniozga shubxa qilinganda yaxshisi diagnostik degel'mintizatsiya o'tkazish kerak.

Najasni konservatsiyalash usuli

Najasni yuqorida keltirilgan barcha usullar bilan tekshirishda laboratoriyaga yangisi yetkazilishi kerak (sutkadan oshmagan xoldagisi). Materialni uzoq saqlash xollari tug'ilganda xamda transportirovka qilishda gel'mintlar tuxumlarini deformatsiyalovchi nokulay sharoitlar ta'siriga yo'l qo'ymaslik uchun najasni konservatsiyalalash tavsiya etiladi. Ushbu maqsadda Barbagallo suyuqligida yoki sintetik detergentlar eritmalaridan «lotos», «ekstra» kabi yuvuvchi vositalar tavsiya etiladi. Najas bilan eritmaning nisbati 1:10 bo'lishi kerak.

Laboratoriyada najas bilan ishlash

Najasni shisha va plastmassa idishlarda yig'ish maqsadga muvofikdir va ularga tekshiriladigan kimsaning familiyasi, ismi, sharifi, yoshi, turar joyi ko'rsatilgan yorliqcha yopishtirilish kerak. Najas stakaning 1/4 xajmidan kam

bo'lmagan miqdorda keltiriladi, chunki kichik portsiyadagi najas tez quriydi va undagi tuxumlar ba'zida deformatsiyalanadi. Bundan tashqari, boshqa usullar bilan taqroriy tekshirishga extiyoj tug'iladi.

Laboratoriyaga junatilgan najas namunalari keltirilgan kuniyoq tekshirilishi kerak, buning imkoniyati bo'lmagan taqdirda, ularni keyingi kun ertalabgacha sovuq holda saqlash kerak.

Tekshirishlar o'tkazilib bo'lgandan so'ng idishlar kaynatilib, 5% li fenol, lizol eritmalarida, 2% li krezol eritmasida 5 soat davomida saqlab, dezinfektsiya qilish kerak.

Materialni bir necha kun davomida saqlashga extiyoj tug'lsa, konservantlarni qo'llash kerak. Tekshirishlar natijalari ro'yxatga olinganda gel'mintlarning nomlari hozirgi zamon nomenklaturasi bo'yicha (lotincha nomi) belgilanadi. Gel'mintozlarning laboratoriya tashxisining barcha usullarida quyidagilar zarur: mikroskop (oddiy biologik – MBI – turli sistema), predmet oynalari, qoplama oynasi. Preparatlarni tekshirish mikroskopning kichik va kattalashtirilgan 7:10 okulyari bilan boshlanadi, shubxali hollarda esa kuchli kattalashtirilgan holda tekshiriladi.

Laboratoriyalarda havo tortuvchi shkaflar ventilyatsiyasining yaroqliligi muntazam ravishda kuzatilib turilish kerak.

Adabiyotlar

- 1.A.Zokirxodjaev "Bolalarda yuqumli kasalliklar".Oliy o`quv yurtlari talabalari uchun qo`llanma. Toshkent, 2002 yil
- 2.S. X.Vafokulov, X.X.Xodiev, A.K.Boyjonov, M.K.Ermuxamedova "YUqumli kasalliklar fanidan amaliy mashg`ulotlar bo`yicha uslubiy qo`llanma". Samarqand, 2001yil.
- 3.O`zbekiston meditsina entsiklopediyasi. 1-jild